

AKADEMIYA
GOOGLE

RAQAMLI OB'KT
IDENTIFIKATORI

O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI,
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI BINOSI
"SOTSIOLOGIYA" KAFEDRASI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

<https://zenodo.org/record/7978770>

Chop
etilgan sana:
2023-yil 20-may

KONFERENSIYA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA FAOLiyAT YURITADI:

1. ZAMONAVIY IJTIMOIY VOQE'LIKNING O'ZIGA XOSLIGI VA ZAMONAVIY JAMIYAT DINAMIKASINI ANIQLASH
2. MINTAQAHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI
3. MINTAQANING IJTIMOIY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR
4. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOIY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYA | ONLINE ZOOM PLATFORMA MATERIALLAR TO'PLAMI

TOSHKENT
2023-YIL 25-MAY

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARI
PROFESSOR-O'QITUVCHILARI, YOSH TADQIQOTCHILAR, DOKTORANTLAR,
MAGISTRANTLAR VA IQTIDORLI TALABALAR

[HTTPS://NUU.UZ](https://nuu.uz)

OLY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI
SOTSILOGIYA KAFEDRASI
"IJTIMOIY FIKR" RESPUBLIKA JAMOATCHILIK FIKRINI O'RGANISH MARKAZI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiyasi
(Toshkent, 25-may 2023-yil)
MATERIALLAR TO'PLAMI

1-BO'LIM

TOSHKENT-2023

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

Konferentsiya koordinatori:

Sabirova Umida Farxadovna
sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRY KENGASHI

Xaydarov Abror Xaydarovich

falsafa fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatnovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Muzaffarov Sanatbek Ikromjon o'g'li

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Abdusalomov Abdurashid Dilshod o'g'li

O'zMU talabasi (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 310 b.

MAQOLADA KELTIRILGAN DALILLARNING TO'G'RILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Мирзиёев, Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. - Т.: Ўзбекистон НМИУ, 2018. - 508 б.
2. Шаров А.В. Трансформация ценностей в меняющемся мире // Вызовы современности и ответственность философа. / Материалы «Круглого стола», посвященного всемирному Дню философии. Кыргызско-Российский Славянский университет. Под общ.ред. И.И. Ивановой Бишкек: 2003. С.85-88
3. Романова К.С. Трансформация ценностей как индикатор изменения общества и личности // Научный ежегодник Института философии и права. Уральского отделения Российской академии наук. 2008. Выпуск 8, С. 166.
4. Мирзахмедов Х.А., Эмоционаллашаётган ёшлар. // Социологияни ўқитиш ва социал тадқиқотларни ташкил этишнинг долзарб масалалари. Республика илмий – амалий конференцияси мақолалари тўплами. – Тошкент, 2020. – Б. 284-288.
5. Сундиев И. Россия-часть нового халифата? // Комсомольская правда. www.kp.ru – С.12-13
6. Кавер-версия. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Кавер-версия>
7. Эмо (субкультура) URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Эмо_\(субкультура\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Эмо_(субкультура))
8. Мирзиёев Ш. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. 2- жилд, -Т.: «Ўзбекистон» НМИУ, 2018. - Б. 229.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7975726>

O'ZBEKISTONDA YOSHLARNING IJTIMOYIY FAOLLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI

Isropilov Murodjon Bahodir o'g'li
O'zbekiston Milliy Universiteti
"Sotsiologiya" kafedrasida o'qituvchisi
e-mail: m.isropilov@nuu.uz

Annotatsiya: Mazkur maqolada muallif yoshlarning ijtimoiy faolligi va kommunikativligi ijtimoiylashuv mohiyatini nazariy va amaliy jihatdan taxlil etgan, xamda yoshlarning ijtimoiy faolligini o'zgartirishga nisbatan olimlarning fikrlarini o'rganib, yoshlar faoliyatida ularning kommunikativligini yangi bosqichga olib chiqqan xolda ijtimoiy faollik va kommunikativlik o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil etgan.

Kalit so'zlar: adaptatsiya, ijtimoiylashuv, ob'ektiv, individ kommunikativlik, Yoshlar siyosat subekti, ta'sis xujjatlari, yoshlar bandligi. ob'ektiv reallik, konformizm va negativlik

MECHANISMS OF INCREASING SOCIAL ACTIVITY OF YOUTH IN UZBEKISTAN

Isropilov Murodjon Bahodir og'li
National University of Uzbekistan
Lecturer at the Department of Sociology
e-mail: m.isropilov@nuu.uz

Annotation: In this article, the author analyzed the nature of socialization, social activity, and communicativeness of young people from a theoretical and practical point of view, as well as studying the opinions of scientists regarding changing the social activity of young people, bringing their communicativeness to a new level in the activities of young people, and the connection between social activity and communicativeness.

Keywords: adaptation, socialization, objective, individual communication, subject of youth policy, constituent documents, youth employment. objective reality, conformism and negativity

Globalashuv davrida bugungi dunyo yoshlari har bir mamlakatning, jamiyatning asosiy mexanizmlaridan biri bo'lib xizmat qilmoqda. Zero mamlakatimiz yoshlari ham har bir sohada tashabbuskorlik ko'rsatib, davlat va jamiyat ishlarida faol qatnashmoqdalar. Yoshlarning hayotdagi shaxsiy o'rinlarini tanlashlari turli sohalarida ta'lim – tarbiya jarayonlari, katta avlodning tajribasini qayta ko'rib chiqish va o'zida mujassam etish orqali amalga oshiriladi. Mazkur jarayonning asosiy ijtimoiy-psixologik boshqaruvchisi va ko'rsatkichlari ijtimoiy qadriyatlar hisoblanadi. Zero, qadriyatlarning inson hayotida o'rni beqiyos hisoblanadi. Aynan shular yoshlarning aqliy va amaliy faoliyatini, ularga xos bo'lgan muammolar spetsifikasini, qiziqishlari va kutilgan natijalarini, o'zini boshqarish va idora qilish xususiyatlarini belgilaydi. «O'g'il-qizlarimizni mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan zamonaviy kasb-hunarlariga o'rgatish, ularda tadbirkorlik ko'nikmalari va mehnatsevarlik fazilatlarini shakllantirish hamda tashabbuslarini ro'yobga chiqarish, ish va uy-joy bilan ta'minlashga ustuvor ahamiyat qaratamiz. Bir so'z bilan aytganda, bola tug'ilganidan boshlab, 30 yoshgacha bo'lgan davrda uni har tomonlama qo'llab-quvvatlaydigan, hayotda munosib o'rin topishi uchun ko'mak beradigan, yaxlit va uzluksiz tizim yaratiladi»[1]. Darhaqiqat, yoshlarni xar tomonlama qo'llab quvvatlagan xolda ularga juda ko'plab imkoniyatlar yaratib kelinmoqda. Har bir jamiyat o'z yoshlarini ijtimoiy jihatdan faol bo'lishlarini va mamlakat taraqqiyotiga hissa qo'shishlarini tabiiyki xohlaydi va ularga sharoitlar yaratib, samaradorlikka erishishni xohlaydi. Albatta mamlakatimizda ham bu borada jadal su'ratda ishlar amalga oshirilmoqda.

Agar biz yoshlarga inson hayotining ma'lum bir davri sifatida nazar soladigan bo'lsak, aynan mazkur (16-32 yosh) davrda yoshlarda barqaror tizim, o'zini-o'zi anglashi, ijtimoiy mavqeyining shakllanishini kuzatish mumkin bo'ladi. Jahonda yoshlarga jamiyat taraqqiyotini ta'minlovchi kuch, davlatning strategik resursi sifatida qaralib, ularga alohida katta e'tibor qilinmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, «Bugun 25 yoshgacha bo'lgan aholi soni 1 milliard 800 million bo'lib, dunyo aholisining 16% ini tashkil etmoqda» [2]. Yoshlar ongi katta miqdordagi turli xil axborotlarni qabul qilish va aks ettirish xususiyatiga ega. Mazkur jarayonlar tufayli yoshlarda tanqidiy fikrlash shakllanadi, ular turli jarayonlarga mustaqil baho berishga, o'zining shaxsiy nuqtai nazarlarini asoslashga, o'zgacha qarorlarga kelishga intiladilar. Ammo mazkur jarayonlar bolalikda shakllanib, ongida ildiz otgan va hamon saqlanib qolgan ma'lum stereotiplardan ham xoli emas. Nazarimizda, bunda faol yaratuvchilikka bo'lgan intilish amaliy faoliyat doirasidagi imkoniyatlarning cheklanganligi bilan to'qnashadi. Yoshlar xarakteridagi qarama-qarshi xususiyat va tavsiflarning (konformizm va negativlik, e'tirof etilgan umumiy me'yorlarni qabul qilish va rad etish, keng muloqotga yoki butunlay yolg'izlikka intilish) kelib chiqishi ham mazkur jarayon bilan bog'liq [3]. Zero, yoshlarning sog'lom dunyoqarashga ega bo'lishlari, ularning ijtimoiy hayot haqidagi sog'lom fikrlarini yanada takomillashishiga sabab bo'luvchi asosiy omillardan biri bu ta'lim-tarbiya jarayonlari hisoblanadi.

Yoshlarda qiziqish va ehtiyojlar shakllanishining murakkab va serqirra jarayonini to'la tushunib olish uchun, eng avvalo, "ijtimoiylashuv" kategoriyasining mohiyati to'g'risida aniq va to'la tasavvurga ega bo'lish lozim. G'arb tadqiqotchilari o'rtasida ijtimoiylashuvni individning tashqi ijtimoiy shart-sharoitga moslashuvi (adaptatsiyasi) deb tushunadilar. Ijtimoiylashuvni shunday ma'noda tushunish shaxsning ijtimoiy hayot tarixiy tajribasini to'g'ridan-to'g'ri o'zlashtirishi hamda uning ma'lum ijtimoiy muhitdagi hukmron qonun-qoidalarga, mavjud ko'rsatmalarga ko'r-ko'rona rioya qilishi lozimligini anglatadi. Boshqacha qilib aytganda, bunday ta'rifda insonga passiv rol ajratiladi, uning faoliyati esa, avvalgi avlod qoldirgan merosni o'zlashtirish bilangina cheklanadi. "Ijtimoiylashuv" tushunchasini tahlil etishda inson faoliyatining individ rivojidadagi muhim o'rnini e'tiborga olish zarur. Shu bilan birga, ijtimoiylashuv faqatgina shakllanayotgan shaxsning faolligigina bo'lib qolmasdan, ayni paytda, atrof-muhitning unga bo'lgan ta'siri hamdir. Bu atamaga sotsiolog olimlardan E.Dyurkgeym, T.Parsonslar tomonidan turlicha yondashuvlar ilgari surilgan.

Faollik kategoriyasi ijtimoiylashuvning mohiyatini tushunish imkonini beradi. Chunki faollik individning ijodiy mehnat faoliyati asosidagi shaxs bilan jamiyatning o'zaro munosabat jarayoni bo'lib, uning natijasida inson ijtimoiylashuvining konkret-tarixiy shakliga erishiladi.

Inson, shaxsning boyligi, faolligi, eng avvalo, mehnat faoliyati sohasida ro'yobga chiqadi. Mehnat sohasidagi faollik shaxs faolligining boshqa hamma shakllariga qaraganda belgilovchidir. Bu tasodifiy emas, chunki aynan shu sohada insonning olgan bilimi, orttirgan tajriba va malakasi amalda

qo'llaniladi, namoyon bo'ladi. Bunda ijtimoiylashuv jarayonida insonning faol o'rni, uning hayotiy holatlarga ta'sir etish qobiliyati nazarda tutiladi. Jamiyat va ijtimoiy moslashuv jarayonlarini tushunishning hozirgi talablariga ikkinchi yondashuv ko'proq mos tushadi, chunki zamonaviy fanda ijtimoiylashuv insonning madaniyatni o'zlashtirish jarayonidagi rivojlanish va o'zgarishi bilan aniqlanadi.

Hozirda ijtimoiylashuv jarayoniga inson faoliyati nuqtai nazaridan yondashish harakatlari kuzatilmogda. Ya'ni ijtimoiylashuv ikki tomonlama jarayon bo'lib, bir tomondan, individning ijtimoiy muhitga kirib borish yo'li bilan ijtimoiy tajribani o'zlashtirishi va ikkinchi tomondan esa, uning ijtimoiy muhitga faol kirib borishi natijasida ijtimoiy aloqalarning yangi tizimini yaratishi bo'lib hisoblanadi[4].

Shunday qilib, ijtimoiylashuv jarayonida individ ijtimoiy tajribani o'zlashtirishga va ularni o'zining ichki ma'naviy boyligiga aylantirishga qaratilgan hamda avvalgi avlod ijtimoiy tajribasini rivojlantirib, uni yuqori bosqichlarga ko'tarishga qaratilgan faol harakatga jalb etiladi.

Ijtimoiylashuvning ma'lum yo'nalishga ega bo'lgan shakli jamiyat manfaati va maqsadlariga mos keladigan shaxsni shakllantirishga qaratilgan, insonga ta'sir etuvchi maxsus ishlab chiqilgan vositalar tizimidir. Bu tizim ijtimoiy ong, ijtimoiy munosabatlar va manfaatlar yig'indisi, umuman ijtimoiy muhit bilan uzviy bog'liq holda ishlab chiqiladi va u tomonidan tavsiya etilgan uslublar mavjud ijtimoiy institutlar tomonidan jamiyat ijtimoiy tuzilishini, odamlarning turmush tarzlarini, hayotiy shart-sharoitlarini, ularning ijtimoiy tajribalarini, bilim va madaniyat darajasini, ruhiyatini, ta'lim-tarbiya xususiyatlarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi.

Yoshlar ongining beqaror va ziddiyatli xarakteri ularning xulqiga va faoliyatiga, albatta, ta'sir etadi. Buning bir necha sabablari bor, nazarimizda.

Birinchidan, hozirgi kunda yoshlar ijtimoiylashuvi jarayoni ancha murakkablashdi, shuning uchun ham ularning ijtimoiy balog'atga etish omillari ancha o'zgargan. Mazkur omillar nafaqat yoshlarning mustaqil mehnat qilishlari, balki ta'lim olishlarini tugatish, kasbga ega bo'lish, kattalardan moddiy jihatdan butunlay mustaqil bo'lish kabilar bilan tavsiflanadi. Turli ijtimoiy guruhlar doirasida mazkur omillar turlicha namoyon bo'ladi, shuning uchun ham yoshlar ularga turlicha amal qiladilar, ya'ni biron bir masalaga yoshlar o'ta jiddiy yondashishlari mumkin bo'lsa-da, boshqa bir masalani hal qilishda yosh bolalarga o'xshab fikrlaydilar.

Ikkinchidan, yoshlarning ijtimoiy balog'atga yetishuvi bir qator mustaqil omillar (oila, maktab, jamoa, ommaviy axborot vositalari, yoshlar tashkilotlari va boshqa guruhlar) ta'siri ostida amalga oshiriladi. Mazkur ijtimoiy mexanizmlarning har biri yoshlar tarbiyasini amalga oshirishda turli xil vazifalarni bajaradi va ularga o'zgacha ta'sir etadi.

Ijtimoiy balog'at obyektiv reallikni anglash, o'zining asosiy ijtimoiy va psixologik xususiyatlarini ifoda etish hamda amaliyotda tatbiq etishning umumiylikini bildiradi. Ijtimoiy balog'atga etishda insonning o'z ichki imkoniyatlariga bo'lgan shaxsiy munosabati ham muhim o'rin tutadi. Aynan shunday paytda, yoshlarda o'zini va o'zgalarni baholash, shaxsiy qarashlar va nuqtai nazarlarga ega bo'lish istaklari shakllanadi. Shuning uchun ham tarbiyada mazkur jihatlarni hamisha yodda tutish va inobatga olish lozim. Nazarimizda, biz yoshlar tarbiyasi bilan shug'ullanganimizda asosiy e'tiborni ularning kasbiy tayyorgarligini o'stirishga, ma'naviy baquvvatligini shakllantirishga, qonunlarga rioya qilishlikka da'vat etishga qaratamiz. Aslida esa tarbiyaning eng muhim vazifasi, yoshlarni hozirgi kunning muammolari haqida mustaqil fikrlashga undashdan, yangi ijtimoiy-iqtisodiy tuzumda shaxsiy faoliyatni tashkil qilishni rejalashtirishdan, mazkur jarayonlarni umuminsoniy qadriyatlar bilan uyg'un holda amalga oshirishdan iborat bo'lishi lozim.

Adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 29.12.2020 // <https://president.uz/uz/lists/view/4057>
2. Раҳмонов Р., Файзиев Ф. Ёшлар дунёқарашни шаклланишида тарихий онг ва тарихий хотира. –Тошкент: Ўзбекистон, 2008. – Б-28.
3. Бобомуродов Э., Бобомуродова Ш. Ўзбекистон ёшларининг ижтимоий психологияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2010. – Б.122.

4. Каланов К., Бурханов Х. РАҚАМЛИ ЖАМИЯТДА ИНТЕРНЕТ ОРҚАЛИ ИЖТИМОЙ СОҶАНИНГ ЁРИТИЛИШИ //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2021. – Т. 4. – №. 3
5. Bahodir o'g'li I. M. Yoshlarning Ijtimoiy Faolligini Oshirish Jamiyat Rivojlanishining Omili Sifatida//Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 24. – С. 521-523.https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=9ZnjrKMAAAAJ&citation_for_view=9ZnjrKMAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
6. <https://www.un/org/ru/sections/issues-depth/youth-0/index/html>.
7. Zaitov E. K., Jusubaliev A. R. ORPHANHOOD AS A COMPLEX SOCIAL PHENOMENON THAT IS CAUSING CONTROVERSY IN THE WORLD OF SCIENCE. – 2023.
8. Жиянмуратова Г. Ш. ЎЗБЕКИСТОНДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ШАРОИТИДА ЁШЛАР ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ФАОЛЛИГИ ДИНАМИКАСИ //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2020. – Т. 3. – №. 1.
9. Akhmedova F. Attitude of young people to education Журнал социальных исследований, 2021

COMPLEX "ETERNAL CITY" AS A SOCIAL REALITY IN THE ECOSYSTEM OF THE CITY OF SAMARKAND

Khaydarova Khilola Khislatovna
Doctoral student of the department "Sociology"
National University of Uzbekistan,
Tashkent, Uzbekistan

Abstract: The article describes the ecosystem of the city of Samarkand, its facilities, the "Eternal City" complex, the role of the complex in the urban ecosystem, also highlights the emergence of the concept of the eternal city and reveals its essence. The role of the "Eternal City" complex as a social reality in the urban ecosystem is analyzed in terms of its coverage in foreign and local sources.

Key words: city ecosystem, ecological function, integrated approach, prevention, control, protection.

КОМПЛЕКС «ВЕЧНЫЙ ГОРОД» КАК СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В ЭКОСИСТЕМЕ ГОРОДА САМАРКАНД

Хайдарова Хилола Хислатовна.
Докторант кафедры «Социология»
Национальный университет Узбекистана,
Ташкент, Узбекистан

Аннотация: В статье описывается экосистема города Самарканда, его объекты, комплекс «Вечный город», роль комплекса в городской экосистеме, также подчеркивается возникновение понятия вечного города и раскрывается его сущность. Анализируется роль комплекса «Вечный город» как социальной реальности в городской экосистеме по его освещению в зарубежных и местных источниках.

Ключевые слова: экосистема города, экологическая функция, комплексный подход, профилактика, контроль, охрана.

The city of Samarkand is an ancient city and has a unique urban ecosystem since ancient times. Perhaps that is why this city, reflecting the centuries, was in the center of attention of many scientists of the world among the "eternal cities". In fact, not all cities receive the status of "eternal city". Initially, the Roman poet Albius Tybull applied the concept of the "eternal city" to Rome in his second elegy [1].

I-SHO'BA. ZAMONAVIY IJTIMOY VOQELIKNING O'ZIGA XOSLIGI
VA ZAMONAVIY JAMIYAT DINAMIKASINI ANIQLASH

OLIY O'QUV YURTLARIDA O'QUV-USLUBIY ISHLARNI TASHKIL QILISHDA INNOVATSION BOSHQARUV.....	5
Inaqov Qudratjon Qadirjanovich	
YOSHLAR TARBIYASI – III RENESSANSNING MA'NAVIY ASOSI.....	7
Mansur Bekmurodov	
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОГО УЗБЕКИСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА.....	11
Рахимова Н.Х.	
GLOBALLASHUV JARAYONIDA TAHIDDLAR VA ULARGA QARSHI KURASH SAMARADORLIGI.....	15
Matibayev Tashpo'lat	
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ.....	21
Убайдуллаева Раиса Турсуновна	
KEKSALIK DAVRINING ILMIY TAVSIFLANISHIDA ETNOMETODOLOGIK YONDASHUV.....	24
Shohida Sodiqova	
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ПСИХОСОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ПОДРОСТКОВ В ШКОЛЕ.....	26
Ташмухамедова Дилорам Гафурджановна	
YETIMLIK ILM-FAN DUNYOSIDA VAHS-MUNOZARALARGA SABAB BO'LIB KELAYOTGAN MURAKKAB IJTIMOY HODISA.....	31
Zaitov Elyor	
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО УЗБЕКИСТАНА: ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА РЕФОРМ И ЗАДАЧИ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОГРЕССА.....	34
Бекмуродов Бобур	
INTEGRITY AS AN ACTUAL DIRECTION IN THE SOCIOLOGY OF SPORT.....	40
Gonashvili A.S.	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ.....	44
Жолдошева А.Ш., Кошбакова Б.М.	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANISHINI VAHOLASH.....	48
Alikariyev Nuriddin Safarqoriyevich	
“JAMIYAT IJTIMOY SOHASI” TUSHUNCHASIGA DOIR.....	53
Kholbekov Abdug'ani, Nazarqosimov Sarvar	
ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.....	57
Сеитов А.П.	
MARKAZIY OSIYODAGI TABAQALANISHNING IJTIMOY XUSUSIYATLARI.....	59
Komil Kalonov	
ДЕМОНСТРАТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИНТЕРНЕТА И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ.....	61
Вяткина Ю.А., Бураканова Г.М., Ахмедова Ф.М.	
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ СОВРЕМЕННОГО МИРА И СОЦИОЛОГИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ.....	68
Каххаров Абдулахат Ганниевич, Абдуллаев Сардорбек Усмонхужаевич	

YOSHLAR IJTIMOIIY-INNOVATSION FAOLLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	71
Sarvar Otamuratov	
УСИЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В ОБНОВЛЯЕМОЙ КОНСТИТУЦИИ.....	74
Алексеева В.С.	
OLIY TA'LIM SIFATINI BAHOLASHNING XALQARO TAJRIBALARI.....	78
Sabirova Umida	
“TURMUSH SIFATI” TUSHUNCHASI VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHINING KONTSEPTUAL TAHLILI.....	81
Abduxalilov Abdulla	
YOSHLAR HUQUQIY MADANIYATINI YUKSALTIRISH – DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR VAZIFASI.....	84
Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna, Yo'ldoshev Shohrux Ilhomjon o'g'li	
O'ZGARIB BORAYOTGAN DUNYO SHAROITIDA AVLODLARNING DIFFERENTSIATSIYASI VA JIPSLASHUVI.....	87
Kalanova Sabohat Muradovna	
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ (к вопросу становления и развития социологии города).....	91
Шокиров Хотан Анварович	
LOW-SKILLED LABOR MIGRATION FROM KAZAKHSTAN AND UZBEKISTAN TO SOUTH KOREA.....	94
Toktarova Nazym	
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	98
Мискинов Махдий Бозорбой ўғли, Решетников Иван Валерьевич	

II-SHO'BA. MINTAQA AHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI

О НЕКОТОРЫХ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЯХ КЫРГЫЗОВ УЗБЕКИСТАНА..	103
Жусубалиев А.Р., Халматов К.А.	
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ «ПРАЗДНИКА НАУРЫЗ» (НА ОСНОВЕ ТРУДОВ УЧЕНОГО-ФАРАБИЕВЕДА АКЖАНА АЛЬ-МАШАНИ).....	107
Имангалиев А.Т., Дукенбаева З.О.	
OLDER PEOPLE ARE AN ESSENTIAL COMPONENT OF NATIONAL HUMAN CAPITAL.....	111
Kamalova Khatira	
OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI VA IJTIMOIIY STEREOTIPLAR.....	114
Xaydarov Abror	
YOSHLAR IJTIMOIIY FAOLLIGI DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR YO'NALISHI SIFATIDA.....	117
Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna	
O'ZBEKISTONDA AHOLINI IJTIMOIIY HIMOYALASHDA O'ZARO KO'MAK OMILINING TARIXIY AHAMIYATI.....	121
Xusanova Xayriniso Tayirovna	
НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ.....	123
Маймакова А.А., Бураканова Г.М.	
INSON RESURLARINI BOSHQARISH STRATEGIYASI QO'LLANISHINING BAHOLASH MEZONLARI.....	127
Olimov Furqat Hoshimovich	

AJDODLAR ILMIY MEROSI MILLIY QADRIYATIMIZ POYDEVORIDIR.....	129
Xolmirzayev X.D., Xalimmetova R.D.	
MEDIA SAVODXONLIK VA AXBOROT MADANIYATINING INSON HAYOTIDAGI AHAMIYATI.....	133
Xolmirzayev X.D. Sotvoldiyeva M.	
ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ МОЛОДЕЖИ.....	136
Ахмедова Феруза, Назарова Раъно	
MA'NAVIY QADIRIYATLARNING MILLIY O'ZLIKNI ANGLASHDAGI AHAMIYATI.....	140
Kadirova X.B.	
DEMOKRATIK JAMIYAT TRANSFORMATSİYALASHUVIDA QADRIYATLARNING IJTIMOİY AHAMIYATI.....	144
Navruzov Oybek Egamqulovich, Dusmuradova Umida Ibragimovna	
DAVRLAR ALMASHINUVIDA AXBOROTLARNING INSONLAR TAFAKKURIGA TA'SIRI.....	148
Ernazarov Behzod	
DAVLAT BOSHQARUVIDA INSON QADRINI YUKSALTIRISHNING IJTIMOİY MEKANIZMLARI.....	150
A'zamova Kumush	
MADANIYAT – MILLIY O'ZLIKNI ANGLASHNING SHAKLLANTIRUVCHI OMILI SIFATIDA.....	153
Akramov X. F., Qo'qonboyeva G.S., Qo'chqorova K.X., Nuxriddinova D.X.	

III-SHO'BA. MINTAQANING IJTIMOİY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ЧЕРЕЗ КОНЦЕПЦИЮ «СЛЫШАЩЕГО ГОСУДАРСТВА».....	156
Рысбаева С.Ж.	
“MADANIY KOD” TUSHUNCHASI, UNING MARKETING VA MENEJMENT SOHASIDA TUTGAN O'RNI.....	160
Abdusalom Umarov	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА КАЗАХСТАНА В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ КАТЕГОРИИ NEET.....	163
Нұртазина Роза, Найла Мұхтарова, Арайлым Джунусова	
QASHSHOQLIKNI KAMAUTIRISH O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT SIYOSATINING USTOVOR YO'NALISHI.....	168
Saparbaev Rustam Tursinbaevich	
ОБРАЗ РОДИНЫ ГЛАЗАМИ ТАМБОВСКИХ СТУДЕНТОВ.....	170
Гузенина С.В.	
RESEARCH IN SOCIOLOGY OF SPORTS IN INDIA AND POSSIBILITIES FOR THE WORLD.....	174
Dr. Sanjay Tewari	
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН-ЧЛЕНОВ ШОС В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ.....	182
Корганова С.С., Кадеева А.М., Райхан Б.А.	
MENTAL HEALTH OF SOCIETY: "BY LAW OR BY CONSCIENCE?".....	188
Kamchybek uulu M., Usupova C.S.	
TA'LIM SIFATI MENEJMENTINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO MODELLAR.....	192
Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna	

РЕПАТРИАНТЫ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ГЕНЕЗИС ПРОБЛЕМЫ.....	196
Жусубалиев А.Р., Токоева Н.Б.	
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИНКЛЮЗИИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ.....	201
Латипова Нодира, Ниёзов Султонмурод	
TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHDAGI USTUVOR VAZIFALAR.....	205
Axmedova F.M.	
SOCIAL CAPITAL AS A FACTOR OF IMPROVING THE QUALITY OF LIFE.....	208
Khusan Akramov	
O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING «UMPR» MODELI.....	212
Dilfuza Nematova	
IJTIMOY-IQTISODIY VA DEMOGRAFIK XOLATINI INSON KAPITALI SHAKILLANISHIDAGI O'RNI (FARG'ONA VODIYSI MISOLIDA).....	214
Sodirjonov Muxriddin	
OILADAGI ZO'RAVONLIK ZAMONAVIY OILALARNING ENG DOLZARB MUAMMOLARIDAN BIRI SIFATIDA.....	219
Ziyayeva Xolida, Mingbayeva Bashorat	
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ.....	222
Юсупов Рахимжон	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ: КОНЦЕПЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РОЛЬ КОНЦЕПЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ.....	225
Асамова Умида	
TURKIYA TA'LIM TIZIMIDA MOBIL VA MASOFAVIY TA'LIM.....	228
Engin Evni	
СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ: КАЗАХСТАНСКИЙ ОПЫТ.....	230
Санатқанұлы М., Байгабылов Н.	
YOSHLAR MA'NAVIYATNI YUKSALTIRISHDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONLARI TRANSFORMATSIYALANISHUVINING EVOLYUTSION ASOSLARI.....	235
Tashmetov Tuxtasin	

IV-SHO'BA. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

GLOBALASHUV – DUNYO IJTIMOY-SIYOSIY VA MADANIY MANZARASINI O'ZGARTIRISH JARAYONI.....	239
Farfiev B.A.	
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	242
Латипова Нодира, Талипов Сухроб	
ELECTORAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AND ELECTION CAMPAIGNING.....	245
Vyulegenova B.B., Bolysbek M.A.	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЁЖИ В МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА.....	252
Сабирова Умида Фархадовна, Абдусаломов Абдурашид Дилшод ўғли	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕНЩИН ПОЛЬШИ И КЫРГЫЗСТАНА.....	255
Шайылдаева Асель Кокоевна, Ига Стшалка, Агнешка Ермолович	
O'ZBEKISTONNING NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAHSLARGA NISBATAN IJTIMOY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI.....	261
Abduvalieva Mumtozxon	

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ САМОПОНИМАНИЯ В ФИЛОСОФИИ.....	264
Камчыбек уулу М., Качкынова А.Т.	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА В НОВЫХ РЕАЛИЯХ.....	267
Бюлегенова Бибигуль Бисенбаевна, Матайбаева Айжан	
YOSHLAR SOTSIOLOGIYASI: AHLOQ TRANSFORMATSIYASI.....	271
Xurshid Abdirashidovich Mirzaxmedov	
О‘ЗБЕКИСТОНДА YOSHLARNING IJTIMOY FAOLLIGINI OSHIRISH МЕХАНИЗМЛАРИ.....	276
Isropilov Murodjon Bahodir o'g'li	
COMPLEX "ETERNAL CITY" AS A SOCIAL REALITY IN THE ECOSYSTEM OF THE CITY OF SAMARKAND.....	279
Khaydarova Khilola Khislatovna	
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК ПОЗИТИВНЫЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ.....	281
Решетников Иван, Ганиева Мухлиса	
ФЕНОМЕН ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ В ПРАКТИКЕ СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА.....	286
Хайрутдинов Жалолиддин	
ВОЗВРАЩЕНИЕ Г. ЛЕБОНА: РИСКИ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ.....	291
Нешитов П.Ю.	
О‘ЗБЕКИСТОНДА IJTIMOY-SIYOSIY HAYOT BARQARORLIGINI TA’MINLASHDA DIALOGNING ANAMIYATI.....	294
Maxkamov Ulug‘bek Abdugapporovich	
YOSHLAR - INNOVATSION TARBIYA OBYEKTI SIFATIDA.....	298
Xurshid Abdirashidovich Mirzaxmedov	

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 310 b.

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

Konferentsiya koordinatori:

Sabirova Umida Farxadovna
sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRIY KENGASHI

Xaydarov Abror Xaydarovich

falsafa fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutaevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatnovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Muzaffarov Sanatbek Ikromjon ugli

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Abdusalomov Abdurashid Dilshod o'g'li

O'zMU talabasi (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)